

O‘ZBEK VA INGLIZ ERTAKLARIDA MILLIY MENTALITETGA XOS
XUSUSIYATLAR

Eliboyeva Zarnigor Normuminovna
SamDChTI tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz xalq ertaklarida milliy mentalitet masalasi haqida ma’lumot berilgan. Har bir xalqning urf-odatlarini, orzu va intilishlari ertak janrida o‘z ifodasini topganligi tahliliy munosabatga tortilgan

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodiyoti, ertak janri, badiiy to‘qima, real hayot, syujet, badiiy olam, insoniy xususiyatlar, tahlil, baho.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13387606>

Аннотация: В данной статье представлена информация о проблеме национального менталитета в узбекских и английских народных сказках. Учитывается тот факт, что традиции, мечты и стремления каждого народа нашли выражение в жанре сказки.

Abstract. This article provides information about the issue of national mentality in Uzbek and English folk tales. The fact that the traditions, dreams and aspirations of every nation have found expression in the genre of fairy tales is taken into account.

Ключевые слова: народное творчество, сказочный жанр, художественная ткань, реальная жизнь, сюжет, художественный мир, человеческие особенности, анализ, оценка.

Key words: folk art, fairy tale genre, artistic fabric, real life, plot, artistic world, human characteristics, analysis, evaluation.

Folklor asarlarning muhim manbasi xalqning hayoti, tarixi, ijtimoiy munosabatlari, an’ana udumlari, estetik dunyoqarashi, yashash muhiti, atrofdagi tabiat ekanligi ma’lum. Shu jihatdan ertak janrida millatning o‘ziga xos urf-odatlarini, mentalitetini, dunyoqarashi o‘zifodasini topadi. Bilamizki, ertak janrida ramziy belgilar ham muhim vazifa bajaradi. Bu belgilar orqali ertakdagi obrazlardagi ramziylik hayotda uchrovchi ayrim xususiyatlar bilan solishtiriladi, balki ularning mohiyatini ifodalaydi.

O‘zbek xalq ertaklari, topishmoqlari, maqol va matallari hamda og‘zaki teatr namunalarini to‘plash va nashr etishda N.P.Ostroumovning faoliyati salmoqlikdir. Xalq og‘zaki ijodi namunalarini to‘plash va tadqiq qilish ishlari asosan, XX asrning 20-yillaridan boshlab jonlandi. Professor B.Sarimsoqovning fikricha, adabiyotdagi uch turni folklor asarlariga ham qo‘llash mumkin, lekin bu uch adabiy tur doirasiga sig‘maydigan, faqat folklorga xos maqol, topishmoq, turli xildagi aytimlar, olqish va qarg‘ishlar alohida tur sifatida ajratib o‘rganilmog‘i lozim [1, 64].

Ertaklar xalq ogʻzaki ijodida keng tarqalgan janrlardan biri boʻlib, toʻqima voqealarni tasvirlaydi va baʼzan fantastik xarakterga ega boʻladi. Ertak barcha xalqlar ogʻzaki ijodida eng qadimgi va eng keng tarqalgan bir janr boʻlib, u xalq hayoti, urf-odati, intilishi, kurashini, orzu-armonlarini aks ettiradi [6,256].

Ertak atamasi M.Qoshgʻariyning “Devoni lugʻatit turk” asarida “etuk” tarzida qoʻllanilgan [3, 98]. Xalqimiz orasida hozirgi paytda ham choʻpchak, utuk, matal, varsaqa kabi soʻzlar ertak maʼnosini anglatadi. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida ertak soʻziga quyidagicha taʼrif berilgan: xalq ogʻzaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri; toʻqima va uydirmaga asoslangan, sehrli-sarguzasht va maishiy mazmundagi epik badiiy asar; choʻpchak [4, 51].

Faylasuf I.A.Ilin taʼbiri bilan aytganda, “ertak – bu odamlarning eng birinchi, din paydo boʻlgunga qadar mavjud boʻlgan ilk falsafasi, ularning erkin afsonaviy obrazlar orqali va badiiy shaklda bayon qilingan hayot falsafasidir” [5, 240]. Har bir davr oʻziga xos ertaklarni yaratdi. Inson munosabatlarining xilma-xilligi ularda muhrlangan.

Ingliz tilida ertakni ifodalash uchun “hikoya, umuman har qanday voqea” degan maʼnoni anglatuvchi “tale” soʻzi ishlatiladi, u qadimgi ingliz tilidagi “talun” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, – series, calculation, shuningdek, – story, tale, statement, deposition, narrative, fable, accusation, action of telling maʼnolarini beradi. Longman nashriyoti lugʻatida tale soʻziga “kimningdir boshidan kechirgan hayajonli voqealar haqida hikoya” sifatida taʼrif beriladi – a story about exciting imaginary events... that happened to someone.... “Fairy-tale-tale about fairies (fairy small imaginary being with supernatural powers, able to help or harm human beings)”

Shu maʼnoda ertak janri avvalo yosh avlodni kamolot sari yetaklashi bilan birga, dunyoqarashini shakllantirishda ham muhim rol oʻynaydi. Mana shunday ertaklar sirasiga ingliz xalq ertaklari “Snow-white”-“Oppogʻoy”, “Rapunzel” bilan oʻzbek xalq ertaklari “Zumrad va Qimmat”, “Qorasoch pari” ertaklarini kiritishimiz mumkin. Bu ertaklar yosh avlod ongida mehnatkash boʻlish, kamtarin boʻlish va ota-onani eʼzozlash kabi tushunchalarni shakllantiradi. Har ikki xalq ertagining farqli tomonlari boʻlishi bilan birga ularning mazmunan yaqin va oʻxshash tomonlari ham mavjud. Jumladan, “Oppogʻoy” ertagida mehnatkashlik ulugʻlanadi. Malika Oppogʻoy oʻgay onasining dushmanligi sabab oʻrmonga kelib qolganidan keyin ginomlar uyidan panoh topadi va ularning hurmatiga sazovor boʻladi. Bu hurmatga va eʼtiborga, albatta kamtarinligi va mehnatkashligi, mehribonligi sababli erishadi. Ertakda aynan Oppogʻoyning kamtarligi tasvirlangan parcha quyidagicha ifodalangan: After Snow White cleaned up the living room, she went upstairs. On the second floor, there were seven little beds lined up in a row, as if for children. Tired from cleaning, Snow White yawned and lay across all seven of the beds. Soon she fell fast asleep. In the meantime, the Seven Dwarfs were heading home from a long day of working in the jewel mines. When they opened the door, you can imagine their surprise when they saw their cottage all cleaned up! [7] Oppogʻoy oʻziga begona boʻlgan insonlardan yaxshilik koʻradi, ularning mehr-muhabbatiga sazovor boʻladi. Albatta, bunga Oppogʻoy oʻzining goʻzal qalbi, mehru-muhabbati va mehnatsevarligi bilan erishadi.

Aynan mana shunday mehnatsevarligi, mehribonligi orqasidan murodiga yetgan qiz taqdiri oʻzbek xalq ertagi “Zumrad va Qimmat”da ham tasvirlangan. Darhaqiqat, ertaklarda hayot qonuniyatlari aks etadi. Ertak tarixiy hodisa boʻlib, sof poetik toʻqimalar yetakchilikni

qo'lga olgan va odamzod mifologik tarzda fikrlashdan to'xtagan davridayoq paydo bo'lgan. Xalq ertakning yaratuvchisi bo'lib, syujetlar uchun real hayotdan lahzalarni tanlaydi va ularni xayoliy olamida o'zgartiradi. Aynan Oppog'oy va Zumradlarning taqdiri hayotda uchrashi mumkin bo'lgan holat. Xalq og'zaki ijodi xalqning hayotiy tajribasidan, kuzatishlaridan dunyoga keladi. Uning mohiyatida inson taqdiri, xalq taqdiri mujassam. Bu kuzatishlar doimo ibratga ega, tarbiyaviy ahamiyatga molik. Mana shunday tasvirlar hayot materiallaridan olingan. Shu sababli ham ikki xalq ertagi bir-biriga nihoyatda yaqin.

Ingliz va o'zbek xalq og'zaki ijodiyotidagi barcha janrlar g'oyaviy mohiyatiga ko'ra o'zaro mushtarak bo'lib, ularning hammasida ham xalq hayoti, ruhiyati, orzu-umidlari, shodlik va kulfatlari ifodalangan; har ikki millat folklori xalq ruhiyatini tasvirlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Nafaqat ingliz va o'zbek, balki boshqa xalq ertaklarining o'xshash tomonlar mavjud, boshqa xalq ertaklarida ham mushtarak jihatlar bor. Masalan, birgina salbiy qahramon – o'gay ona obraziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, boshqa xalq ertaklarida ham bu obraz asosiy obrazlardan biri sifatida tasvirlanadi. Ular doimo zolim, mehirsiz, o'gay qizlarini yo'q qilish payida bo'lishadi. Ingliz va o'zbek xalq ertaklaridagi o'gay onalarning jamiyatda tutgan o'rnini belgilash ham har ikkala xalqning milliy mentalitetidan kelib chiqadi. Ingliz xalq ertaklarida salbiy hisoblangan o'gay ona qirolicha tarzida ifodalanishi mumkin, ammo o'zbek xalq ertaklarida savodsiz, hech qanday martabaga ega emas shaxs sifatida ushbu obrazning salbiy qahramon ekanligi ochib beriladi, ularning turmush tarzlari ham bir-biridan farq qiladi. Zumrad ham Oppog'oy singari qizlar o'gay ona qo'lida xo'rlanadi, azob chekadi. Mana shu xo'rlanishlar oqibatida Zumrad o'rmonga adashtirib ketiladi. Chunki o'gay ona o'z qizi Qimmatnigina yaxshi ko'rar, aqlli va mehnatsevar Zumradga eng og'ir yumushlarni bajartirar edi. Bunga ham qanoat qilmasdan uydan ketishini xoxlaydi va o'rmonga tashlab kelishni buyuradi. Zumrad o'rmonga adashtirib tashlab kelinadi. O'rmonda yolg'iz qolgan Zumradning yoniga bir nuroniy onaxon keladi. Zumrad darhol unga salom berib, hurmat ko'rsatadi. Kampir esa Zumradni uyiga olib ketadi. Zumrad kampirning uyida ham o'zining mehnatsevarligini ko'rsatib, barcha yumushlarni bajaradi. Kampir Zumradning aqlliligiga, mehnatkashligiga qoyil qoladi. Ma'lum vaqtdan keyin Zumrad uyiga ketimoqchiligini aytganda kampir Zumradga sovg'a-salomlar ulashadi.

Aynan "Oppog'oy" va "Zumrad va Qimmat" ertagining birlashtirib turuvchi nuqtalari mana shu jihatlar va mezonlar asosida baholanadi. Har ikkala xalq ertagida ham ikki sohibjamol qiz o'gay ona qo'lida kamolga yetmoqda. Ularning o'gay onalari zolim. Ulardan qutilish yo'llarini qidirishadi. Lekin har ikkala ertakda ham o'gay onalar o'z maqsadlariga erisha olishmaydi. Balki, ularning qilgan ishlari fosh bo'lib, o'z jazolarini olishadi. O'gay onaning o'gay qiziga zulm o'tkazishi kabi kundalik elementlar ikki xalq ertaklarida ham adabiy ertaklarda mavjud. Ammo, o'gay qizlar mehnatsevarligi, kamtarinligi, mehribonligi uchun Oppog'oy ham Zumrad ham eng yaxshi hayotga munosib topiladi. Ezgulik yovuzlikning ustidan g'alaba qozonadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sarimsoqov B. O'zbek folklorining janrlar sostavi. //O'zbek folklori ocherklari. 3 tomlik, 1 -tom. Toshkent: "Fan", 1988. – B.64-85.

2. Mirzaeva S. O‘zbek realistik adabiyotida folklor an’analari. Folklorshunoslikdan o‘quv-uslubiy qo‘llanma. - Toshkent: “Istiqlol”, 2005.-B.83.
3. Қошғарий Маҳмуд. Девону луғотит турк, биринчи том. – Тошкент: ЎзФА нашриёти, 1960. – С. 98.
4. ЎТИЛ. 5 Жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН, 2006. – Б. 51
5. Ильин И.А. Одинокий художник / Сост. предисл. и примеч. В.И. Белов. – Москва: Искусство, 1993. – С. 240.
6. Ҳ.Ҳомидий, Ш.Абдуллаева, С.Иброҳимова. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – Б. 256.
7. <https://myfarzand.uz/ertak-oppogoy.html>